

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15062308>

BOSHLANG‘ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA SON SO‘Z TURKUMINI O‘RGANISH BO‘YICHA AMALIY ISHLASH

Sattorova X.J

Nizomiy nomidagi TDPU
BTOO‘M kafedrası dotsenti
Boshlang‘ich ta‘lim fakulteti
401- guruh talabasi talabasi: **S.Sh.Rasulova**

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf ona tili darslarida son so‘z turkumini amaliy mashqlar, qiziqarli topshiriq va metodlardan foydalangan holda o‘rgatish masalasi yoritilgan. Shuningdek, dars jarayonida turli amaliy mashqlar, qiziqarli topshiriq va metodlardan foydalanish o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishini oshiradi hamda o‘quv materiallarini o‘zlashtirish sifatini oshirishdi.

Kalit so‘zlar: metod, mashqlar, son so‘z turkumi, usul, imlo, sanoq son, tartib son, rim raqam, arab raqam.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается проблема обучения числовому словарю на уроках родного языка в начальной школе с использованием практических упражнений, интересных заданий и методов. Также использование на уроке различных практических упражнений, интересных заданий и методов повышает интерес учащихся к уроку и улучшает качество усвоения учебного материала.

Ключевые слова: метод, упражнения, числовой словарь, метод, правописание, счетное число, порядковое числительное, римская цифра, арабская цифра

ANNOTATION

The article examines the problem of teaching numerical vocabulary in native language lessons in primary school using practical exercises, interesting tasks and methods. Also, the use of various practical exercises, interesting tasks and methods in the lesson increases students' interest in the lesson and improves the quality of learning the educational material.

Keywords: *method, exercises, numerical vocabulary, method, spelling, countable number, ordinal numeral, Roman numeral, Arabic numeral.*

Inson shaxsini har tomonlama kamol toptirish, o'sib kelayotgan yosh avlodda umuminsoniy qadriyatlarga hurmat tuyg'usini uyg'otishda, milliy tilga iftixor hissini kamol toptirishda ona tili va o'qish savodxonligi darslarining o'rne beqiyosdir. So'ngi yillarda ta'limga bo'lgan e'tibor kundan-kunga ortib bormoqda. Buning natijasida ta'lim oluvchilar va ta'lim beruvchilar uchun jahon talablariga mos qulay sharoitlar yaratib berilmoqda.

Boshlang'ich sinflarda son so'z turkumini o'rgatish jarayoni bolalarning yosh xususiyatlarini, qabul qilish qobiliyatlarini hisobga olgan holda tashkil etilishi kerak. Boshlang'ich sinf o'quvchilari sonlarning ma'nolariga qarab turlicha bo'lishini tushunishlari lozim. Shu sababli, ularni oddiy va tushunarli usulda tushuntirish kerak. Sonni o'rganish tizimi leksik va grammatik tomondan sinfdan-sinfga o'tgan sayin boyitib, murakkablashib boradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga son so'z turkumini o'rgatishda ko'rgazmalilik, qiziqarli topshiriqlar va faol ishtirokni ta'minlaydigan usullar qo'llanishi muhimdir. Amaliy mashg'ulotlar o'quvchilarning mavzuni yanada yaxshi tushunishlariga va real hayotda qo'llashlariga yordam beradi. Sonlarni to'g'ri ishlatish orqali savodxonlik va yozma nutq rivojlanadi. O'quvchilar sonlardan foydalanib to'liq gap tuzishni o'rganadilar. Hikoya qilish va bayon qilish qobiliyatlari rivojlanadi. Son so'z

turkumini o'rganishda amaliy ishlash uchun quyidagicha samarali usul va topshiriqlar taklif qilinadi:

1. O'qituvchining tushuntirishi va ko'rgazmali usul
2. Amaliy topshiriqlar
3. O'yin va musobaqalar
4. Jamoaviy ishlash usuli
5. Mustahkamlash uchun ijodiy mashg'ulotlar

Bu usullar boshlang'ich sinf o'quvchilarini son so'z turkumi bo'yicha bilimlarini yanada mustahkamlaydi. Quyida 1-4-sinf ona tili darsligida son so'z turkumi mavzusida yuzasidan keltirilgan topshiriqlarni ko'rib chiqamiz:

1-2- sinfda son so'z turkumi amaliy o'rgatiladi. 1-sinf ona tili darslikda quyidagicha topshiriqlar keltirilgan:

1-mashq. Topishmoqni o'qing.

Besh og'ayni yosh edi

Ichida bir bosh edi.

Topishmoqni daftaringizga ko'chiring. Topishmoq javobini toping. Sanoqni bildirgan so'zlar tagiga chizing.

O'quvchilardan topishmoqning javobi so'raladi. Topishmoq javobini topish uchun o'quvchilarga yo'naltiruvchi savollar beriladi. Undan so'ng besh va bir so'zlariga so'roq berishlari so'raladi. O'quvchilar necha? deb so'roq berishlari kerak. Bu topishmoqda qaysi so'zlar sanoqni bildiryapti? degan savolga o'quvchilar besh va bir deb javob beradilar. Shu so'zlarning ostiga chizdiriladi.

2-sinfda sonlarga so'roq bera olish, ularning nima bildirishini ayta olish, ulardan foydalanib, o'z fikrini aniq ifodalash, mazmunga mos holda sonlarni o'rinli qo'llash ko'nikmasi va lug'atlardan foydalana olish qobiliyati shakllantiriladi. Quyida 2-sinf ona tili darsligida keltirilgan mashqlardan namunalar keltiramiz:

3-mashq. (83-sahifa)

Gaplarni yozing. Shaxs va narsaning sanog'i hamda tartibini bildirgan so'zlarning tagiga chizing.

Ismim Baxtiyor. 2-sinfda o'qiyman. Sinfimizda 30 ta o'quvchi bor. Ulardan 10 ta a'lochi. Men ham doim 4 yoki 5 baho olaman. Faqat bir marta 3 baho olganman. Lekin keyingi darsga yaxshiroq tayyorlanib kelib, vazifani 5 ga topshirganman. Bu mashqni jadval asosida ikki guruhga ajratib, har bir o'quvchiga tarqatma material qilib tarqatiladi. O'quvchilarning har biri individual bajarishlari kerak bo'ladi.

Sanoqni bildiruvchi so'zlar	Tartibni bildiruvchi so'zlar
10	2-sinf
30	
4	
5	
Bir	
3	
5	

Xuddi shu mashqni yanada kengaytirib bajarish uchun bu jadvalni to'rtta qilish mumkin. Ya'ni bu sonlarning harfiy ifoda ko'rinishida ham yozish mumkin.

9-mashq. (88-sahifa)

Maqollarni o'qing. Ma'nosini tushuntiring.

Yetti o'lchab, bir kes.

Birni kessang, o'nni ek.

Bilimi zo'r mingni yiqitar.

Yigit kishiga yetmish hunar ham oz.

O'quvchilardan bu maqollarning ma'nosi so'raladi. Nima uchun yetti o'lchab bir kesish kerak? Birni kessang o'nni ek deganda siz nimani tushunasiz? Qanday qilib bilimi zo'r inson mingta insonni yiqitishi mumkin? Siz hayotda shunday insonni uchratganmisiz? Nima sababdan yigit kishiga yetmish hunar ham oz deyiladi? Ular haqiqatdan yetmishta hunar egallashlari kerakmi? Siz shunday insonni ko'rganmisiz?

Bu kabi yo'naltiruvchi savollar berib, maqollarning ma'nosi tushunib olingandan keyin o'quvchilardan maqollarda qatnashgan sanoqni bildiruvchi so'zlarni topib, ularni

raqamlar ko‘rinishida yozishlari aytiladi. O‘quvchilar buni quyidagicha yozishlari kerak:

7, 1, 1, 10, 1000, 70

3-sinfda son so‘z turkumi nazariy ham o‘rgatiladi. „Son‘ turkumi ‘ atamasi kiritiladi. Bu sinfda son tushunchasi shakllantirilib, o‘quvchilar nutqi yangi sonlar bilan boyitiladi. Fikrini aniq ifodalash uchun gap va matn mazmuniga mos sonlar tanlash, ularni o‘rinli qo‘llash ko‘nikmasi o‘stiriladi. O‘quvchilar bilimi yetarli darajada keltirish maqsadida sonlar ishtirok etgan gaplar asosida kuzatish, aniqlash, guruhlash va umumlashtirish faoliyati ishga solinadi. Quyida 3-sinf darsligida keltirilgan mashqlarni tahlil qilamiz:

12-mashq. To‘rtlikni yoddan yozing. Sonlarning tagiga chizing.

Uchta echki, to‘rtta qo‘y,

Qani, Erkin sanab ko‘r.

Nechta quloq, nechta shox

Bor ekan-a, aytib boq.

Bu mashqda sonlarni topib chiqamiz: uchta, to‘rtta. Demak o‘quvchilar shu so‘zlar ostiga chizishlari kerak bo‘ladi.

4-sinfda eng asosiy e‘tibor sonlarning imlosiga qaratiladi. Sanoq va tartib sonlar, tartib sonlarning rim va arab raqamlari va harflar bilan yozilishi, qo‘sh undoshli sonlarning, grammatik shakllangan sonlarning imlosi, sonlarning gramm, kilogramm, metr, litr, so‘m, tiyin so‘zlari bilan qo‘llanishi va shu so‘z bilan bitta so‘roqqa javob bo‘lishi o‘rganiladi.

Quyida son mavzusi bo‘yicha 4-sinf ona tili darslik (3-qism)da keltirilgan mashqlarni tahlil qilamiz:

89-mashq(66-bet).Berilgan savollarga javob yozing va sinfdoshlaringiz bilan og‘zaki muhokama qiling.

Bu mashqlarni bajarish orqali o‘quvchilar son so‘z turkumiga oid bo‘lgan savollarga javob beradilar. Og‘zaki muhokama qilinganda esa o‘quvchilarning nutqi ravon bo‘ladi va fikrlash doirasi kengayadi.

106-mashq. Raqamlarni soʻz bilan yozib koʻchiring.

1-sinf, 7-koʻcha, 9-qator, 2-farzand, 89-uy, 6-parta, 204-xona

Javob:

1-sinf	Birinchi sinf
7-koʻcha	Yettinchi koʻcha
9-qator	Toʻqqizinchi qator
2-farzand	Ikkinchi farzand
89-uy	Sakson toʻqqizinchi uy
6-parta	Oltinchi parta
204-xona	Ikki yuz toʻrtinchi xona

Boshlangʻich sinf ona tili darslarida son soʻz turkumini oʻrganishda turli samarali metodlardan foydalanish ham dars samaradorligini oshiradi. Masalan:

Rotatsiya metodi — bu oʻquv jarayonida yoki boshqaruv tizimida muayyan faoliyatni tashkil etish usuli boʻlib, unda ishtirokchilar (oʻquvchilar, xodimlar yoki guruhlar) muayyan muddat ichida turli vazifalar, rollar yoki joylarda almashib ishlaydilar. Ushbu metod taʼlim va boshqaruv sohalarida samarali qoʻllaniladi. Oʻquvchilarni kichik guruhlariga ajratib, ularga turli topshiriqlarni almashinib bajarish imkoniyatini yaratish. Har bir guruh yoki shaxs maʼlum bir vazifani bajaradi va keyin boshqa guruhga yoki vazifaga oʻtadi.

Afzalliklari:

1. Oʻquvchilar turli mavzularni bir xil darajada oʻzlashtiradilar.
2. Jamoada ishlash koʻnikmasi shakllanadi.
3. Yaxshi muvofiqlashtirish orqali barcha ishtirokchilar bir xil darajada faollashadi.

„Rotatsiya” metodining qoʻllanilishi:

Oʻquvchilar 3 ta guruhga boʻlinishadi. Oʻqituvchi ularga bitta matn beradi va har bir guruh bajarishi uchun alohida vazifalar belgilaydi. Har bir guruh oʻz vazifasini bajarib boʻlganidan keyin vazifalarni almashib bajarishadi. Guruhlar vazifalarni 3 marta almashishadi.

Matn quyidagicha:

Italiyalik olimlar ulkan tort yaratishibdi. U dunyodagi eng katta tort sifatida „Ginnes rekordlari” kitobiga kiritilgan. Tortning uzunligi 2 kilometr-u 396 metr. Uni tayyorlash uchun 500 kilogramm sariyog‘, 900 kilogramm shaker, 500 kilogramm olxo‘ri murabbosini, 14000 ta tuxum ishlatilgan. Ulkan tort tayyorlashda 200 kishi ter to‘kkan.

Topshiriqlar:

1-guruh: Matndan sonlarni topib, ularni harfiy ifoda bilan yozing.

2-guruh. Matndan sanoq sonlarni topib, tartib songa aylantirib yozing.

3-guruh. Matndagi sonlar ishtirokida gaplar tuzing.

Demak, boshlang‘ich sinf ona tili darslarida son so‘z turkumini o‘rgatishda nazariy bilimni amaliy mashq va metodlar bilan mustahkamlash muhimdir. Dars jarayonida turli metod, ta‘limiy o‘yinlar va qiziqarli topshiriqlardan foydalanish o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishini oshiradi va mavzuni yaxshiroq o‘zlashtiradi. Shuningdek, ushbu yondashuv o‘quvchilarning mustaqil, mantiqiy fikrlashini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. SH.M. Mirziyoyev Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent –“O‘zbekiston” -2016.56 b.

2. Umida Masharipova. METHODOLOGY OF FORMING INNOVATIVE CULTURE OF FUTURE PRIMARY CLASS TEACHERS: <https://www.scholarzest.com> Vol. 4 No.5, May 2023

3. Миртурсунова, Ю. А. (2024). ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В РЕЧИ СТУДЕНТОВ И ПРИЧИНЫ ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ. GOLDEN BRAIN, 2(18), 129–133. <https://doi.org/10.5281/zenodo.139527384>.

4. Sattorova Xadicha Jabborovna XALQARO REYTINGDA TALABALAR BILIMIGA QO‘YILADIGAN TALABLAR, TALABALAR BILIMINI VAHOLASH <https://doi.org/10.5281/zenodo.10215730>

5. Rustamova, Z. (2023). DIALEKTAL KORPUS YARATISHDA SO‘ZLARNI TRANSKRIPSIYALASH VA TEGLASH MASALALARI. Наука и инновация, 1(13), 72–77. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/17022>